

ME'MORCHILIK

VA QURILISH

MUAMMOLARI

ISSN: 2091-5004

ILMIY TEXNIK JURNAL

27.04.2023

№ MAHSUS SON

PROBLEMS OF ARCHITECTURE AND CONSTRUCTION

(Scientific and technical journal) 27.04.2023 № SPECIAL ISSUE

ПРОБЛЕМЫ АРХИТЕКТУРЫ И СТРОИТЕЛЬСТВА

(научно-технический журнал) 27.04.2023 № СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК

Jurnal OAK Hay'atining qaroriga binoan texnika (qurilish, mexanika va mashinasozlik sohalari) fanlari hamda me'morchilik bo'yicha ilmiy maqolalar chop etilishi lozim bo'lgan ilmiy jurnallar ro'yxatiga kiritilgan (guvohnoma №00757. 2000.31.01)

Jurnalimizdagi ingliz tilida chop etilgan maqolalar OAK Rayosatining 2020 yil 30 iyuldagi 283/7.1-son qaroriga asosan xorijiy ilmiy nashrlarda chop etilgan ilmiy maqolalarga tenglashtirilganini ma'lum qiladi.

2023

Google Scholar provides a simple way to broadly search for scholarly literature.

Any status is accepted, from any stage of the research lifecycle

Wikipedia is a free online encyclopedia created by volunteers around the world

Open Journal Systems (OJS) is an open source solution to managing and publishing scholarly journals online.

International Standard Serial Number International centre

TOSHKENT MADANIY- MA'RIFIY TOMOSHA BINOLARI USLUBIY YECHIMINING ZAMONAVIY DIZAYNDAGI AHAMIYATI.

Kamoliddin Behzod nomidagi Milliy rassomlik va dizayn instituti

“Dizayn” kafedrası o'qituvchisi, mustaqil tadqiqotchi Sultanova Muhayyo Fahriddin qizi.

"Shahar hududlarini rivojlantirish arxitektura va shahar muhitining shakllanishi va kompleks rivojlanishi"

Annotatsiya

Ushbu maqolada Toshkent shahridagi madaniy- ma'rifiy hayotning ilk debochasidan tortib to bugungi kungacha bo'lgan davrlari haqida aks ettiruvchi tomosha binosi bo'lmish “Xalqlar do'stligi” san'at saroyining muvaffaqiyatli uslubiy yechimi va uning bugungi kundagi me'morlik dizayni sohasiga ta'siri haqida tahlillar keltirilgan.

Kalit so'zlar: Saroy, simmetrik, assimetrik, konsert zal, internatsionalizm, modernism.

Аннотация

В данной статье представлено удачное стилистическое решение и современное архитектурное решение Дворца искусств «Дружба народов», отражающее периоды культурно-просветительской жизни Ташкента от первого введения до наших дней.

Ключевые слова: дворец, симметричный, асимметричный, концертный зал, интернационализм, модернизм.

Abstract

In this article, the successful stylistic solution of the "Friendship of Peoples" art palace, which reflects the periods of cultural and educational life in Tashkent from the first prelude to the present day, and its current architectural design Analyzes of the effect are presented.

Key words: Palace, symmetrical, asymmetrical, concert hall, internationalism, modernism.

Kirish. Me'morchilik har bir davlatning tarixiy aspektini, hamda uning keyingi rivojlanishidagi muvaffaqiyatini ta'minlovchi omillaridan biridir. Ayniqsa ushbu binolar millatlarning madaniy hayotini va ularning san'atdagi erishgan muvaffaqiyatlarini aks ettiruvchi vazifasida bo'lsa, uning qiymat darajasi yana ham yuqori ekanligidan dalolat beradi.

Buning yorqin misoli sifatida Toshkentdagi “Xalqlar do'stligi” san'at saroyini ko'rishimiz ham mumkin.

Sobiq sovet davrida O'zbekistonda juda katta qurilish ishlari avj oldi. Ayniqsa poytaht Toshkentda qurilish ishlariga nihoyatda ahamiyat berildi. Toshkentda 1970 - yili Lenin muzeyi ochilgandan, Moskva loyiha instituti Toshkent shahri markazida yangi va katta e'tiborga ega nufuzli yirik kino-konsert majmuasini qurish uchun buyurtma oldi. Ushbu buyurtma loyihasiga ko'ra shaharda allaqachon mavjud bo'lgan zamonaviy kino va konsert zali - "San'at saroyi" deb nomlangan Panoramali kinoteatr mavjudligiga qaramasdan,

shahardagi eng nufuzli konsert zaliga aylantirish edi. Shu bilan birga, shaharda ikkita akademik drama teatri uchun zamonaviy va inqilobdan oldingi sirk binosida faoliyat olib borayotgan filarmoniya uchun ham binolar yo'q edi.

Asosiy qism. Zilziladan keyin ittifoq hukumati rahbarlari Toshkentga tashrif buyurishdi. Shu asnoda Toshkentda qurilish loyihasini tezlashtirish nafaqat poytahtning yangi zamonaviy loyihasini yaratish, balki, xorijiy mehmonlar, ayniqsa, qo'shilmagan rivojlanayotgan mamlakatlarning e'tiborini jalb qilish maqsadini ham ilgari surdilar. Aynan 1960-yillarning ikkinchi yarmida ko'plab yirik ob'yektlar loyihalashtirilib, Toshkentda yana o'n yil davomida ushbu loyiha asosida binolar qurildi.

Toshkentda 1947 yildan partiya qurultoylari, hukumat konsertlari Navoiy teatrida, 1964 yildan keyin esa Panoramali San'at saroyida bo'lib o'tgan.

“Xalqlar do'stligi” saroyi dizayni 1971 yilda boshlangan va uch bosqichdan o'tgan. Birinchisi, mualliflar 1960-yillarning

ruhiga ergashib, erkin rejalashtirish asosida, binoni assimetrik yechimdagi loyiha taklif etishgan. Saroyda ziyofat zali va kino-konsert majmuasi bo'lishi va ularning turlicha funktsiyalarga ega bo'lganligi sababli, bu bloklar assimetrik hajmli talqinni oldi. Ammo ushbu taklif tez orada bekor qilindi.

Loyihaning navbatdagi bosqichida Toshkent saroyi simmetrik ko'rinishga ega bo'lib, u o'zida uchta funktsiyani mujassam etgan: kino-konsert va banket maydoni bilan birga, u yerga yana ko'rgazma zali qo'shildi. Biroq, mualliflar bunday kontseptsiya uchun organik rejalashtirish yechimini topa olmadilar: ziyofat zali uchun oziq-ovqat blokiga xos bo'lgan maxsus binolar, ko'rgazma zaliga esa maxsus ko'rgazma uskunalari va yoritish tizimi kerak edi. Ko'rgazmalar va oziq-ovqat bloklarini hisobga olmaganda, me'morlar an'anaviy simmetrik hajmni o'ylab topdilar, uning markazida 3100 tomoshabinga mo'ljallangan zal joylashgan bo'lib, uch tomondan keng foye bilan o'ralgan. Ushbu variantga to'htalgandan so'ng, mualliflar zalning sig'imini 4000 kishiga oshirish yo'lini topdilar, uni baland balkonli amfiteatr sifatida qurishni, uning ostida plyonkali proyeksiya blokini joylashtirishni mo'ljalladilar va amalga oshirdilar. Rasmiy tadbirlarni kichik guruhda o'tkazish uchun kichik ziyofat zali va prezidium zali uchun joylar ham ajratildi. Shunday qilib, Toshkentda "kino-konsert zali" deb atalgan, ammo bilvosita muhim siyosiy tadbirlarni o'tkazish uchun mo'ljallangan "Xalqlar do'stligi" majmuasi paydo bo'ldi.

Toshkentdagi barcha muhim binolarga Lenin nomi berilganiga qaramasdan, "Xalqlar do'stligi" nomini olgan maydonda huddi shu nomdagi muhtasham saroy qurilishi, mafkuraviy jihatdan O'zbekiston poytaxtining "xorijiy Sharq" va Osiyo mamlakatlari bilan munosabatlarida o'ynagan ko'rgazmali o'rni tufayli ham, ittifoq ichidagi munosabatlarda ham shaharda ustuvor yo'nalishlardan biri bo'lganligi bilan bog'liq degan tahminlar ham ilgari surilgan. Tanqidchilar fikriga ko'ra - Bu nom

dizaynerlarni binoning me'moriy ko'rinishida universal ijtimoiy ta'limot sifatida internatsionalizm, sovet multikulturalizmi va leninizm mavzulari bilan o'ylashga majbur qilgan degan tahminlar ham mavjud.

Biroq, "Xalqlar do'stligi" saroyidagi ushbu dizayn, shuningdek, oldingi o'n yillikdagi xalqaro uslublar Moskva me'morlar kengashi tomonidan rad etildi. Leninning "milliy muzeyi"ni loyihalash tajribasini ishlab chiqqan moskvaliklar yana O'zbekiston "milliy arxitekturasi" bilan bog'liq bo'lgan ekspressiv vositalarni izlashga qaratdilar.

"Xalqlar do'stligi" saroyining ichki bezagi 1980-yillarning boshlariga xos bo'lmagan, boykot qilingan Olimpiya o'yinlari, Afg'onistondagi urush va kuchayib borayotgan iqtisodiy inqiroz Sovet hukumatini qurilish xarajatlarining keraksiz moddalarini bosqichma-bosqich kamaytirishga majbur qilganda, o'ziga xos hashamat bilan amalga oshirildi. Plafondli chiroqlar, turli qandillar va turli xil konfiguratsiyadagi katta hajmli gips panellari bilan bezatildi. Shuningdek ichki fonda yana ham mukammallikni kashf etish maqsadida monumental asarlar joylashtirilgan. Asarlar A. Buxorboev tomonidan foyeda ishlangan "Xalqlar do'stligi", "Bayram" va "Gullar o'lkasi" mavzularida tabiiy toshlardan yasalgan Florentsiya mozaikasida uchta panno va buffet, banket zalining devorlariga Aleksandr Kedrin tomonidan ishlangan sopol panellar ushbu saroyning interyerining badiiy jihatdan yana ham qiymati oshishiga hissa qo'shdi. Shuningdek ichki makonlarni bezashda xalq hunarmandlari X.Jalilov, A.Ilmov, Q.Haydarov, D.Fayzullayev va ular rahbarlik qilayotgan brigadalar ham ishtirok etdi.

Prezidium zali Bahodir Jalolov eskizi bo'yicha tayyorlangan gobelen bilan bezatilgan. Unda jamiyatning baxtli vakillari - erkak, ayol, ikki bola - yunon Venera fonida geometrik shakllar, olovli halqalar, shuningdek, shartli "bilim ramzlari" (kitoblar, kosmonavt, yulduzlar) tasvirlangan. Vizual ravishda, rassom tasvirlagan hamma narsa Bahodir

Jalolovning 1990-yillardagi asarlarining yaratadigan yo'nalishi bo'lib, unda Temuriylar va yangi davrning boshqa qahramonlari ham tasvirlangan. Asar simmetrik, statik, "sharqona" bezak detallari bilan to'la bo'lib, keyinchalik birinchi prezident Islom Karimov davridagi sharqona modernizmga to'g'ridan-to'g'ri ko'prik bo'ldi.

"Xalqlari do'stligi" nomi bilan qurilgan ulug'vor majmua SSSRning o'zi parchalana boshlagan paytda madaniy hayotga kirib keldi. Bu yerda O'zbekiston va MDH mamlakatlari san'at ustalarining estrada konsertlari tashkil etila boshlandi. Filarmoniya yopilgach, Saroy Turkiston kontsert majmuasi bilan bir qatorda shaharning asosiy estrada maskaniga aylandi.

Shu bilan birga, Xalqlar do'stligi saroyi o'zining barcha o'ziga xos jihatlari bilan, shubhasiz, o'z davri madaniyati va me'morchiligi yodgorligi hisoblanadi.

Hulosa. San'at saroyining eng asosiy badiiy qiymati: - uning tarixiy iqtiboslar va an'anaviy usullardan foydalanmasdan mahalliy o'ziga xos tuzilmalarni qurish nuqtai nazaridan sovet modernizmining g'oyalari va ishlanmalaridan kelib chiqqan noyob loyiha bo'yicha qurilganligi;

- binoning tasviriy san'at va nofigurativ san'at chegarasiga yaqinlashib, binoga monumental san'atning noyob namunalari qo'shilganligidadir.

"Xalqlar do'stligi" san'at saroyining me'moriy yechimi shaharning badiiy funksiyalari mavjud bo'lgan ma'lum bir shahar kvartalida qurilgan shaharsozlik an'alariga amal qilgan, shu bilan birga Toshkentning bosh maydonidagi ob'ektlar bilan bog'langan.

San'at saroyining me'moriy yechimidagi badiiylik va stilistikasidagi modernizmning uyg'unligi nafaqat ko'plab tanqidchilarni e'tiborini o'ziga jalb etgan,

balki bino bir necha bor respublika matbuotida e'lon qilingan, shuningdek, 2012 yilda Vena arxitektura uyida xuddi shu nomdagi ko'rgazmaga tayyorgarlik ko'rish uchun nashr etilgan Sovet modernizmi katalogiga ham kiritilgan.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yhati:

1. А.В. Рябушин, *Новые горизонты архитектурного творчества: 1970-1980-е годы* // Москва: Стройиздат, 1990, с. 107
2. Ю. Бочаров, Н. Гуляницкий и др., *Архитектура СССР. 1917-1987*. Москва: Стройиздат, 1987
3. Е.Р. Саркисянц, «Творческие поиски и сложение образа киноконцертного зала в Ташкенте» // *Строительство и архитектура Узбекистана*, № 10, 1977, с. 18-22
4. Е.П. Суханова, В.П. Кричевский, «Дворец Дружбы народов СССР им. В.И. Ленина в Ташкенте» // *Строительство и архитектура Узбекистана*, № 8, 1981, с. 18-24
5. Muhayyo Fahriddinova Sultanova The formation of art and architecture of the ancient period. // *European Journal of Arts* . 2023. №1 . URL: <https://ppublishing.org/archive/publication/537-the-formation-of-art-and-architecture-of-the-a>.
6. kizi Sultanova M. F. The role of tour bases in the development of tourism in Uzbekistan // *International Scientific and Current Research Conferences*. – 2021. – С. 1-5.
7. Onur D., ZORLU T. THE RELATION BETWEEN THE TRAINING METHODS APPLIED IN DESIGN STUDIOS AND THE CREATIVITY // *TURKISH ONLINE JOURNAL OF DESIGN ART AND COMMUNICATION*. – 2017. – Т. 7. – №. 4.
8. **Archalert.net.uz**

166.	Рахимов Абдуазиз Рахмонович, Мадиев Фаррух Муйсинович, ПРИМЕНЕНИЕ СИСТЕМ СЕЙСМОИЗОЛЯЦИИ ЗДАНИЙ В СЕЙСМИЧЕСКИХ РАЙОНАХ	675-678
167.	Рахимов Абдуазиз Рахмонович, Шукурлаев Дилшод Далерович, АДАПТИВНЫЕ СИСТЕМЫ СЕЙСМОЗАЩИТЫ СООРУЖЕНИЙ.	679-681
168.	Мадатов Абдирахим, Хамидова Мастура, ДЛИТЕЛЬНАЯ ПРОЧНОСТЬ ЭСТАКАДНЫХ СВАЙНЫХ КОНСТРУКЦИЙ НА НЕОДНОРОДНЫХ ОСНОВАНИЯХ, ВКЛЮЧАЮЩИХ СЛАБЫЕ ГРУНТЫ	682-686
169.	<i>Raxmatova N.A., Xidirov.M.M.</i> CHET EL MAMLAKATLARIDA “YOSHLAR IJODIYOT VA TEXNIK MARKAZLARI” NI LOYIHALASHNING O‘ZIGA XOS JIHATLARI.	687-689
170.	<i>R.M.Achildiev, S.I. Ibragimova,</i> BASIC METHODS FOR PROTECTING THE URBAN ENVIRONMENT FROM TRAFFIC NOISE	690-694
171.	<i>Саидова Навруза, Исканова Холита, Холиқова Шахноза,</i> ЙУЛЛАРНИ АРХИТЕКТУРАВИЙ-ЛАНДШАФТ БЎЙИЧА ЛОЙИХАЛАШНИНГ ИЛМИЙ АСОСЛАРИ	695-699
172.	<i>Р.М.Ачилдиев, Каримова З.З., Фозилова Ш.Р.,</i> МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПЛАНИРОВОЧНОГО РЕШЕНИЯ "КРАТКОСРОЧНЫХ" АВТОСТОЯНОК	700-703
173.	<i>N. Saidova, A. Niyatov,</i> WAYS TO INCREASE THE CORROSION RESISTANCE OF CONCRETE	704-706
174.	Мусулманов Кувончбек Насруллаевич, Юлдашов Акмал Темирович, ЙЎЛ ТРАНСПОРТ ҲОДИСАЛАРИНИ ҲИСОБГА ОЛИШНИНГ МАВЖУД УСУЛЛАРИ ВА МУАММОЛАРИ	707-711
175.	Аимбетов Иззет, Доспанов Рахим, ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ЗАСОЛЕНИЯ ГРУНТОВЫХ ВОД ХОДЖЕЙЛИЙСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ КАРАКАЛПАКСТАН	712-715
176.	В.А.Асқаров, Юсуфхўжаев С.А. М М Ҳамидова, УНИКАЛ БИНОЛАР ПОЙДЕВОРЛАРИ КОНСТРУКТИВ ЕЧИМЛАРИНИНГ ЎЗИГАХОСЛИКЛАРИ	716-720
177.	Turdibekov Yusuf Ibragimovich, Abduraimov Bun'et, Muratovich QURILISHNI LOYIHALASHDA LOYIHA MENEJMENTIDAN FOYDALANISHNING AFZALLIKLARI	721-725
178.	M.T. Abdujabbarova, B.R. Ismoilov, TOSHKENT SHAHRIDAGI KO'P FUNKSIYALI YUQORI QAVATLI TURAR JOY BINOLARINING TANHILI	726-730
179.	Sultanova Muhayyo Fahriddin qizi, TOSHKENT MADANIY- MA'RIFIY TOMOSHA BINOLARI USLUBIY YECHIMINING ZAMONAVIY DIZAYNDAGI ANAMIYATI.	731-733
180.	Ruziev S.T. ,Kamalova M.SH. ,Rajabova O.A. EKSPERIMENTAL TADQIQOT TANHILLARI ASOSIDA SHAMOLNING YONG'IN KO'LAMIGA TA'SIRINI ANIQLASH.	734-737
181.	<i>Усмонов Кувват Турдиевич, Оразбаева Назокат Максетовна, Қосимов Забихулло Хурилло ўғли, Кадабаева Шахноза Сайджоновна,</i> МУРАККАБ ИҚЛИМ ШАРОИТИДА ЖОЙЛАШГАН, ҚОРАҚАЛПОҒИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ ВА ХОРАЗМ ВИЛОЯТИ ХУДУДЛАРИДА КЎЧА-ЙЎЛ ТАРМОҒИНИ РИВОЖЛАНТИРИШ ИСТИҚБОЛЛАРИ.	738-742
182.	Қ.Т.Усмонов, А.А.Кутлиев, М.А.Кутлиева, ҚАДИМДА ХИВА ШАҲРИДАГИ БОШИ БЕРК КЎЧАЛАРНИНГ ШАҲАРСОЗЛИҚДА ҲАРБИЙ СТРАТЕГИК АҲАМИЯТИ	743-747
183.	S.T. Kasymova, Talipova N.Z., Omonova D.F., Kadabaeva Sh.S. THE MAIN PRINCIPLES OF IMPROVING THE SYSTEM OF GREEN ZONES OF THE CITY	748-751
184.	<i>Xotamov A.T., Jumabaev D.M., Buronov S.B.</i> NUKUS SHAHRINING YO'LOVCHI TRANSPORTI TARMOQLARINI TASHKIL ETISH MUAMMOSI HAQIDA.(NSHUTTTEMN)	752-755
185.	Холмурадов Аслон Ибрагимович, Маматов Шерзод ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ СТАЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ ПОКРЫТИЙ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ	756-760
186.	<i>SH.J.SHAKAROV., N.XALDAROV., M.N.NOMIROV., I.SH.ERGASHEV</i> YER OSTI MUHANDISLIK TARMOQLARINING MUHITGA ZARARLI TA'SIRI	761-764
187.	Ешмуратов М.С, Бектурсынова Қ.Қ АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ИЗУЧЕНИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ЖИЛЬЯ КАРАКАЛПАКОВ	765-768
188.	U.A.Xushvaqtoqov, Madiev Farrukh Muyinovich, TIRBANDLIKNI KAMAYTIRISHDA AVTOMOBILLARNI VAQTINCHALIK SAQLASH HUDUDLARIDAN FOYDALANISHNI ILMIY ASOSLASH	769-772